

*Carta al Director***Avances en vacunación para COVID-19 en Colombia, 2021-2022****Advances in vaccination for COVID-19 in Colombia, 2021- 2022**Juan Santiago Serna-Trejos^{1,2,3,4} ¹Universidad Libre. Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina. Cali, Colombia.²Universidad Libre. Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Maestría en Epidemiología. Cali, Colombia³Grupo interdisciplinario de investigación en epidemiología y salud pública. Cali, Colombia⁴Investigador asociado al Instituto Nacional de Salud (INS). Bogotá, Colombia**Sr. Director:**

La contingencia global generado por la COVID-19, revela vacíos en la salud pública, como la vacunación, situación la cual ha tomado protagonismo en el marco actual de la pandemia, puesto que juega un papel importante en la superación de la misma. En lo que respecta al avance y los retos que supone la vacunación en la población latinoamericana, consideramos pertinente ilustrar los avances en vacunación en Colombia hasta la fecha, como exponer algunas limitaciones del mismo proceso de inmunización.

La vacunación para COVID-19 en Colombia como a nivel global, ha presentado avances significativos, puesto que, a la fecha de marzo del 2022, nuestro país cuenta con un plan de vacunación definido en cinco etapas, concebidas según el grupo etario de la población a vacunar, ocupación, pertenencia a talento humano en salud, comorbilidades y otros enfoques diferenciales de la población en cuestión. El plan de inmunización colombiano para COVID-19 inició el 17 de febrero del 2021.⁽¹⁾

A la fecha se han administrado más de 77,6 millones de dosis, distribuidas entre primeras, segundas y dosis de refuerzo. La población colombiana oscila entre los 50 millones de los cuales, solamente 33,7 millones aproximadamente cuentan con esquema completo de vacunación, generando así una aplicación promedio por día de 158660 dosis. Las dosis con mayor frecuencia aplicadas se encuentran distribuidas según el laboratorio de procedencia de la siguiente manera: Sinovac (23 788 770 dosis); Pfizer (23 067 708 dosis).⁽¹⁾

El grupo etario con mayor cobertura de vacunación, es el que se encuentra comprendido entre los 18 y 29 años (3 612 243 dosis); seguido de 50 a 59 años (3 609 838 dosis) y de 30 a 39 años (3 524 773 dosis). El sexo masculino presenta el 53,06 % de las dosis suministradas y el sexo femenino el 46,26 %; de las restantes con un porcentaje del 0,68 % no reportado.^(1,2)

Los avances presentados son significativos ante un país que presenta aun rezagos en la producción de vacunas y suministro local, debilidades en los sistemas nacionales de compra, distribución, desconfianza de las vacunas, estigma social y desinformación.^(3,4)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ministerio de Salud y Protección Social MSPS. Vacunación contra COVID-19 - Plan Nacional de Vacunacion contra el COVID-19 [Internet]. 2022 [citado 01/03/2022]; Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx>

2. Ministerio de Salud y Protección Social MSPS. Vacunas aplicadas contra COVID-19 - Aplicativo PAIWEB 2.0 [Internet]. 2022 [citado 01/03/2022]; Disponible en: <https://app.powerbi.com/view?>

Citar como: Serna-Trejos J, Prado-Molina D. Avances en vacunación para COVID-19 en Colombia, 2021-2022. Universidad Médica Pinareña [Internet]. 2023 [citado Fecha de Acceso]; 19:e879. Disponible en: <https://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/879>

DOI: 10.5281/zenodo.7885037

Recibido: 16-06-2022

Aceptado: 01-09-2022

Publicado: 02-01-2023

Editor: Univ. Adrián Alejandro Vitón Castillo
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna”. Pinar del Río, Cuba.

© 2023 Autor(es). Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio siempre que la obra original sea correctamente citada

3. Dreser A. Retos y avances en la vacunación contra COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe. Salud UIS [Internet]. 2021 [citado 01/03/2022]; 53(1):e21002. Disponible en: <https://doi.org/10.18273/saluduis.53.e:21002>

4. Alvis-Guzman N, Alvis-Zakzuk J, Paz-Wilches J, Fernandez-Mercado JC, de la Hoz-Restrepo F. Willingness to receive the COVID-19 vaccine in the population aged 80 years and older in Colombia 2021. Vacunas [Internet]. 2021 [citado 01/03/2022]; 23(S1):S41-S45. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.vacune.2022.05.001>

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de interés.

FINANCIAMIENTO

Autofinanciado.

CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR

Ambos autores participaron en la conceptualización, redacción - borrador original, así como en la redacción - revisión y edición.